

Inteligência Artificial (IA) na América do Sul: Uma análise das iniciativas governamentais emergentes

Autoria

Luiz Pereira Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com

Prog de Mestr e Dout em Admin - PMDA / UP - Universidade Positivo

Jose Cesar Cavalcante Torres - cesar_cons@hotmail.com

Prog de Mestr e Dout em Admin - PMDA / UP - Universidade Positivo

Resumo

A inteligência artificial (IA) vem promovendo a automatização de processos e operações das organizações em ritmo acelerado nos últimos anos. Tanto indivíduos quanto corporações mostram-se atentos e preocupados com essa mudança, que se apresenta contundente e disruptiva, no intuito de acompanharem as novas ferramentas tecnológicas já em uso, e para as tendências inovativas de um novo futuro que se apresenta. Esta pesquisa tem como objetivo explorar como a IA está posicionada na América do Sul. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, evidenciando artigos da área de IA nesta região. Na sequência, buscamos projetos e iniciativas governamentais aplicadas de IA, para estabelecer uma associação com a literatura, e propor uma agenda de pesquisas e projetos que possam ser explorados neste contexto. A pesquisa é exploratória e documental por meio de análise de conteúdo dos documentos coletados. As contribuições desta pesquisa são apresentar um panorama de IA no contexto Sul-Americano e posicionar, primeiramente os países Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru como agentes dessa pauta. Sugerimos estudos futuros comparativos com países e continentes próximos.

Inteligência Artificial (IA) na América do Sul: Uma análise das iniciativas governamentais emergentes

Resumo

A inteligência artificial (IA) vem promovendo a automatização de processos e operações das organizações em ritmo acelerado nos últimos anos. Tanto indivíduos quanto corporações mostram-se atentos e preocupados com essa mudança, que se apresenta contundente e disruptiva, no intuito de acompanharem as novas ferramentas tecnológicas já em uso, e para as tendências inovativas de um novo futuro que se apresenta. Esta pesquisa tem como objetivo explorar como a IA está posicionada na América do Sul. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, evidenciando artigos da área de IA nesta região. Na sequência, buscamos projetos e iniciativas governamentais aplicadas de IA, para estabelecer uma associação com a literatura, e propor uma agenda de pesquisas e projetos que possam ser explorados neste contexto. A pesquisa é exploratória e documental por meio de análise de conteúdo dos documentos coletados. As contribuições desta pesquisa são apresentar um panorama de IA no contexto Sul-Americano e posicionar, primeiramente os países Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru como agentes dessa pauta. Sugerimos estudos futuros comparativos com países e continentes próximos.

Palavras-chave: *América do Sul, IA, Iniciativas, Inteligência Artificial.*

1 Introdução

A Inteligência Artificial (IA) está mudando a forma como as pessoas e organizações realizam seus processos e operações. Os novos modelos de negócios e a transformação digital dos países, empresas e pessoas vêm provocando uma verdadeira revolução na automatização do uso de dados e informações para a tomada de decisão, por um lado, e a descoberta de novos formatos de trabalho, por outro lado (Ross et al., 2019). Mesmo a IA sendo um conceito apresentado na década de 50 (Dreyfus, 1965) os atuais elementos da computação, como o processamento, a memória e as redes ultra-conectadas oferecem a oportunidade de automatizar processos e rotinas organizacionais com maior vigor e rapidez.

Neste sentido países de todo o mundo têm tido uma atividade digital intensa fazendo com que haja uma maior geração de dados, informações e conhecimento disponíveis. Tais elementos conjugados permitem que uma “fábrica de IA” possa ser implementada (Iansiti & Lakhani, 2020). Nesse contexto, a América do Sul tem sido um campo fértil para o uso da inteligência artificial pois, conforme o MIT Sloan (2021), países como Brasil, Colômbia, Chile, Argentina e Peru, poderão ter um aumento de valor das suas economias, expressas pelo PIB, de aproximadamente 679 bilhões de dólares até o ano de 2035 impulsionado pelas iniciativas de IA.

Publicações recentes na área de sistemas de informação (AIS) têm provocado debates e promovido agendas de IA em diversos segmentos. Dwivedi et al. (2021) publicaram uma agenda editorial de IA no contexto global com chamadas para essa temática, Iansiti & Lakhani (2020) apresentaram um livro sobre as novas tecnologias e como estamos caminhando para uma nova era digital e, Kankanhalli et al. (2019) descreveram de que maneira essas novas tecnologias podem alterar as agendas dos governos. Essas iniciativas atestam e revelam o fato de que posicionar as agendas de AI dos países em torno do mundo, é uma indagação na literatura atual (Nguyen et al., 2022).

A nossa pergunta de pesquisa emergiu a partir da lacuna existente na temática, ou seja: ***Como a IA está posicionada na América do Sul?*** Realizar essa pesquisa envolvendo temáticas novas e emergentes de AIS nos orientou ao seguinte objetivo de pesquisa: ***explorar como a IA está posicionada na América do Sul.*** Para isso realizamos uma revisão da literatura no contexto da América do Sul, na qual ficamos evidenciados os casos emergentes passíveis de serem explorados para aprofundamento e compreensão do fenômeno em questão.

Essa pesquisa busca posicionar os países Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru como agentes da pauta de incremento e uso de IA no segmento governamental, e contribuir, dessa forma, trazendo à tona o panorama de utilização de IA no continente Sul-Americano, por meio da representatividade destes países. O artigo está estruturado com um referencial teórico sobre IA, exposto no tópico (2); na sequência, no tópico (3) detalhamos a metodologia utilizada e a operacionalização dos casos. No tópico (4) apresentamos uma análise dos dados a partir dos achados; e finalizamos com sugestões e contribuições futuras para a IA, no tópico (5).

2 Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial (IA) teve início a partir do processamento automático das informações armazenadas em grandes volumes de dados (Iansiti & Lakhani, 2020). Ela foi apresentada antes da década de 50 a partir de análises matemáticas e estatísticas que tentavam prever situações a partir dos seus resultados (Dreyfus, 1965). Para Issa et al. (2016) o termo “inteligência artificial” é aplicado quando uma máquina emula a cognição humana, absorvendo aprendizado para reconhecimento e resolução de problemas.

Conforme Omoteso (2012), no atual cenário de negócios, a IA proporciona suporte às atividades empresariais nos níveis operacional, tático e gerencial, incluindo a automação dos serviços. Esse auxílio poderá, inclusive, replicar e incorporar atividades semelhantes às desenvolvidas pelo homem aos processos de automação (Issa et al., 2016). A evolução da Inteligência Artificial, tornou a gestão do conhecimento uma atividade aplicável aos processos de gestão empresariais, com o objetivo de gerar e otimizar as buscas de novos conhecimentos e automatizar processos (Tsui et al., 2000).

A essência da Inteligência Artificial está na construção de algoritmos que possibilitam que máquinas executem, de forma padronizada, tarefas repetitivas efetuadas pelo homem (Felipe & Perrota, 2018). Além disso, a máquina pode ampliar ainda mais esse escopo, com a utilização de ferramentas de *Machine Learning* (aprendizado de máquina), tecnologia que possibilita que um software ou uma máquina, ajuste processos e operações, sem a necessidade de programação de rotinas prévias, à medida em que novas informações são imputadas a ela.

Ribeiro et al. (2017), ressaltam também o conceito de *Deep Learning* (aprendizado profundo), tecnologia que pesquisa o funcionamento do cérebro humano em formato digital, de forma a possibilitar a criação de instrumentos de reconhecimento e processamento de imagens e linguagem natural. A revolução digital amparada por conectividade de baixo custo e maior acessibilidade, computação em nuvem, ferramentas de código aberto e os avanços da Inteligência Artificial vêm democratizando e disponibilizando o acesso a novas e poderosas tecnologias, tanto em nível de uso pessoal, quanto em nível corporativo (Dewhurst & Willmott, 2014; Müller & Bostrom, 2016).

A partir disso é possível observar nos últimos anos a evolução das tecnologias digitais e sua influência na vida das pessoas nas mais distintas formas e perspectivas. Segundo Makridakis (2017) um dos elementos que impulsionam essa tendência é justamente a IA. O autor afirma que uma nova revolução está em formação, capitaneada por essa tecnologia, e que esta gerará fortes mudanças também no campo dos negócios, afetando empresas e empregos. Conforme Borges et al. (2020) a Inteligência Artificial pode ser utilizada em processos nas mais distintas áreas de negócios, inclusive na auditoria interna, por exemplo. Em uma pesquisa realizada no Brasil com 52 profissionais, ficou evidenciado que a IA poderá substituir atividades operacionais dessa área de trabalho.

De acordo com Schwab (2016), a inteligência artificial está quebrando e quebrará paradigmas organizacionais no futuro, relativos às atividades organizacionais nas quais passará a atuar mais profundamente, no campo administrativo e outros. Segundo o autor haverá uma ruptura organizacional na qual 30% dos serviços operacionais poderão ser realizadas por robôs até 2025. Isso decorre da capacidade dos elementos de IA de estabelecer associações de padrão, por meio de elementos de aprendizado e automatização de processos, o que a torna bastante aderente às atividades organizacionais.

Avançando na agenda internacional sobre Inteligência Artificial, os autores Dwivedi et al. (2021) publicaram uma agenda de pesquisas onde esta tecnologia assume papel preponderante na substituição de tarefas operacionais humanas, especialmente nos setores de finanças, educação, saúde, manufatura, varejo, logística, suprimentos e serviços públicos. Neste sentido, mapear especialmente áreas, setores, países e continentes relativo ao uso desta tecnologia, poderá trazer contribuições para a IA e o seu avanço na literatura. Recentemente, pesquisadores realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre IA na área de negócios (Nguyen et al., 2022; Loureiro et al., 2021). Essas revisões promoveram agendas de pesquisas, que podem ser aplicadas em outros contextos, como a difusão das tecnologias na América do Sul, por exemplo.

2.1 Teoria de Difusão das Inovações - TDI

A teoria de difusão de inovação (TDI) foi apresentada pelo autor Everett Rogers no livro “Difusão de Inovações” publicado em 1962, com o objetivo de explicar a adoção de inovações daquela época e das épocas futuras que viriam. Sessenta (60) anos depois da publicação original de Rogers, a TDI continua fazendo efeito para explicar fenômenos inovadores no cotidiano das pessoas e das organizações (Govidan, 2022; Matsepe & van der Lingen, 2022).

Na TDI uma das vertentes explicativas é que uma adoção de inovações pode ocorrer de várias formas e em alguns estágios. Esses estágios podem ser os **Inovadores**, como os adotantes iniciais que estão atentos a inovações e melhorias nos produtos e processos (Rogers, 2010). Para exemplificar no gráfico, apresentamos os inovadores na Figura 1 em cor vermelho/laranja escuro.

Figura 1: Teoria da Difusão das Inovações – TDI
Fonte da imagem: Appelo (2022)

Ainda na TDI conforme a Figura 1 é possível verificar uma parte intermediária, nas cores amarelo e verde, que está atenta às novidades, mas se localiza na parte mais central da tomada de decisões, sendo adotantes mais iniciais ou medianamente tardios, representando as partes de 34% na Figura 1. Nesta pesquisa classificamos esses adotantes como **Seguidores**, pois se localizam no centro das adoções tecnológicas (Rogers, 2010, Pinheiro Jr. et al., 2020).

Por fim, a TDI classifica os últimos adotantes às tecnologias como os *Laggards* (cor branca, ver Figura 1), que podem ser traduzidos para retardatários ou conhecidos como os **Tradicionalistas**. Nesta pesquisa denominamos a categoria de adotantes tradicionais aqueles que ainda estão migrando para alguma tecnologia ou precisam solucionar questões básicas de infraestruturas (Rogers, 2010).

#	TDI	Referências	Adotantes de IA
1	<i>Innovator's Early Adopters</i>	Rogers (2010) & Govidan (2022)	Inovadores
2	<i>Early Majority Late Majority</i>	Rogers (2010), Pinheiro Jr et. al (2020)	Seguidores
3	<i>Laggards</i>	Rogers (2010), Matsepe & van der Lingen (2022)	Tradicionalistas

Tabela 1: TDI & Adotantes IA

Para elencar as categorias de adotantes de IA, analisamos a literatura sobre a temática a partir de um mapeamento de quais iniciativas poderiam ser inovadoras, seguidoras ou tradicionais (Rogers, 2010). Neste sentido buscar essa categorização conforme a Tabela 1, leva o estudo a aproximar um fenômeno em acontecimento como a IA nas organizações, nos governos e na população por meio de uma lente teórica organizacional, que busca explicar como e porque ocorrem esse fenômeno.

Estudos anteriores realizaram pesquisas com a TDI em fenômenos digitais como a computação em nuvem (Matsepe & van der Lingen, 2022; Pinheiro Jr et al., 2020), inovação frugal e inteligência artificial (Govidan, 2022) adaptando as categorias dos inovadores, seguidores e tradicionais. Outrossim, no capítulo a seguir detalhamos o método empregado e a operacionalização desse estudo.

3 Metodologia

Realizamos uma pesquisa documental e bibliográfica com o intuito de explorar como a IA está posicionada na América do Sul. Para isso mapeamos a literatura (Webster & Watson, 2002) nas bases de dados: Scielo, LacAIS, Spell, Contecsi, SemeAd e Anpad com as palavras-chave: “artificial intelligence”; “ai”; “ia”; “artificial”, na busca de pesquisas que estivessem relacionadas a IA na área de Negócios. Filtramos nessa área pois a pesquisa busca contribuir para o campo de MIS – Management Information Systems que envolve tanto a parte de sistemas como gestão. Justifica-se a utilização dessas bases de dados por concentrar grande parte da produção científica na América do Sul e a Scielo especificamente com produções em português e espanhol.

Nos repositórios pesquisados foram encontrados 84 artigos e publicações relacionados à Inteligência Artificial na área de MIS. Todo o material coletado foi tabulado em uma base de dados (Excel) para análise de conteúdo e verificação dos possíveis casos emergentes citados. Os casos que emergiram dessas publicações foram (05) cinco países da América do Sul, quais sejam: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, como usuários e adotantes de iniciativas de IA. Justificam-se esses casos por serem relevantes para a economia desse continente, conforme apresentado na tabela 2 e por estarem com as suas estratégias, planos de ação e documentos listados no portal de IA da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OECD (2021).

Ranking Global	Ranking América do Sul	País ou Território	PIB 2020 em US\$	Representatividade % do PIB	População em 2020	Área em km2
8	1	Brasil	1.445.000.000	51%	212.559.000	8.515.767
28	2	Argentina	383.000.000	13%	45.195.800	2.780.400
33	3	Colômbia	273.300.000	10%	50.882.900	1.141.748
45	4	Chile	252.900.000	9%	19.116.200	756.102
48	5	Peru	202.000.000	7%	32.971.900	1.285.216
68	6	Equador	98.810.000	3%	17.643.000	276.841
80	7	Venezuela	47.000.000	2%	28.324.000	916.445
93	8	Bolívia	36.690.000	1%	11.673.000	1.098.581
94	9	Paraguai	35.300.000	1%	7.256.700	406.752
98	10	Uruguai	53.630.000	2%	3.473.700	181.034
152	11	Guiana	5.471.000	0,2%	786.500	214.969
160	12	Suriname	3.808.000	0,1%	586.600	163.820
---	13	Guiana Francesa	4.400.000	0,2%	298.700	83.534
---	14	Ilhas Malvinas	164.000,00	0,01%	3.500	12.173
---	15	Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul	-	-	-	3.903

Tabela 2: Seleção dos Países - Fonte: OECD (2020)

Após selecionarmos os Países na Tabela 2, detalhamos o procedimento metodológico em etapas, sendo a primeira uma revisão da literatura para explorar as publicações, e em sequência os cinco (05) casos emergentes (Eisenhardt, 2021), para serem analisados a partir de dados secundários advindos dos portais governamentais.

A partir da literatura e dos casos emergentes, realizamos uma análise de todo o conteúdo (Excel, Word, Atlas TI), associando as iniciativas de IA nesses países com a literatura, com o objetivo de entender e mapear como a IA está posicionada na América do Sul. Essa pesquisa exploratória trouxe resultados de onde e como ocorrem as implantações e adoções de IA, e como estas podem fomentar o desenvolvimento de políticas públicas, apoio aos gestores, e informações, também para as empresas privadas? do setor de IA.

Método	Estratégia	Coleta de Dados	Unidades de Análise	Técnica de Análise	Triangulação e Validade
Revisão da Literatura	Estudo Exploratório	Dados secundários: (1) publicações em bases de dados (Sciello, LacAIS, Spell, Contecsi, SemeAd e Anpad) +	Países da América do Sul:	Conteúdo:	Explicação/Explicação:
+	+			texto, imagem, documentos, entrevistas, etc.	Literatura +
Dados Secundários	Mapeamento	(2) documentos gov. (planos, estratégias) relacionados com IA (OECD, 2021)	Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru.		Dados dos Documentos e Casos

Tabela 3: Roteiro metodológico

Conforme apresentado na Tabela 3, analisamos os dados advindos de documentos governamentais, planos e estratégias de IA relacionando-os às publicações já existentes neste campo e contexto. A validade e rigor dessa pesquisa está ancorada a partir da explicação e explanação dos casos emergentes, tendo a literatura como embasadora do trabalho (Yin, 2014).

4 Análise e Discussão dos Resultados

A América do Sul é um continente formado por 15 países e territórios que são potências econômicas para as Américas. Atualmente esses países representam uma parcela que impacta positivamente a economia, o meio ambiente e a sociedade global (OECD, 2021). Nesta análise, a partir dos dados secundários, realizamos uma seleção dos cinco (05) principais países, a partir de suas políticas e estratégias governamentais voltadas para IA, quais sejam: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru

4.1 Brasil

Quanto ao contexto das iniciativas governamentais é relevante citar que o Brasil a partir das análises da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2021) está embrionário nas ações de IA comparados a outros países do mundo. Foi possível identificar **cinco iniciativas** listadas, mais voltadas para a automação do governo, regulação e pesquisas, conforme demonstrado na Tabela 4.

Além dos dados apresentados na Tabela 4 é possível evidenciar no contexto brasileiro que as áreas de serviços financeiros (Febraban, 2021) e marketing digital (Zambarda, 2020), por parte das empresas privadas, também são setores que vêm utilizando a IA em seus processos operacionais. O Brasil, por ser um país de grandes dimensões, e distinto em suas unidades de federação, poderá seguir um caminho de IA descentralizado. No entanto, sua política apresentada na EBIA (2021) Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial possui uma visão sistêmica e demonstra a descentralização.

País	Responsável	#	Ano	Iniciativa IA	Tipologia IA	Tipo TDI
Brasil	Ministério da Ciência Tec. e Inovação	1	2020-atual	Centros de Pesquisa Aplicada em IA	Pesquisa	Seguidor
		2	2021-atual	Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial	Regulação	
		3	2019-2020	Consulta Pública da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial		
	Câmara dos Deputados	4	2021-atual	Projeto de Lei 21/2020 – IA para o poder público, por empresas, entidades diversas e pessoas físicas		
	Estado do Alagoas – AL	5	2018-atual	“Jaque” – Atendente Gov. Digital (processo)	Governo	

Tabela 4: IA Brasil – Fonte: OCDE (2021)

Além das iniciativas apresentadas na Tabela 4, como contexto de pesquisa, ao analisarmos quais são as instituições brasileiras de impacto com IA é possível observar e ressaltar a Universidade de São Paulo com (3019) publicações no tema, a Universidade de Campinas, com (905), a Universidade Federal de Minas Gerais, com (702) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com (620) (OECD, 2021). Sabemos que essas publicações podem ser de áreas diversas, priorizando as áreas de Exatas, Tecnologia, Sociais Aplicadas, Humanas e Saúde. Ao associar a literatura com os dados, pudemos verificar trabalhos nacionais com pesquisas que evidenciam a aplicação da IA no Brasil no setor jurídico, financeiro e serviços.

4.2 Argentina

Diferentemente do Brasil a Argentina está com sua estratégia de IA com **seis iniciativas** mapeadas na Tabela 5. Estão mais focados em alguns setores específicos, como a automatização de processos do **governo**, melhorias na **saúde** e desenvolvimento da **educação** (OECD, 2021). A partir da Tabela 5 verificamos detalhadamente que as iniciativas que se encontram no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão voltadas para automatização e melhoria do próprio governo (PNIAA, 2019).

As iniciativas identificadas foram a implantação da PNIAA (2019) *Plan Nacional de Inteligência Artificial in Argentina* - no próprio governo por meio de **cases de sucesso no setor público**. Além disso o observatório de *BigData* trouxe informações relevantes como um grande motor para a fábrica de IA citadas pelos autores Iansiti e Lackhani (2020).

País	Responsável	#	Ano	Iniciativa IA	Tipologia IA	Tipo TDI
Argentina	Ministério de Ciência, Tec. e Inovação Produtiva	1	2020-atual	IA e Ciência de Dados para Covid	Saúde	Seguidor
		2	2019-2019	Plano Nacional de IA	Regulação	
		3	2018-atual	IBM Watson IA (Piloto – Aquicultura)	Agronegócio	
	Ministério Público de Buenos Aires	4	2018-atual	IA para o Ministério Público (processos)	Governo	
	Ministério da Educação	5	2018-atual	Educ.AR	Educação	
	Secretaria de Cooperação Executiva	6	2020-2022	Ética de IA conforme UNESCO	Ética	

Tabela 5: IA Argentina – Fonte: OCDE (2021)

Na saúde a iniciativa de **IA no Covid-19** aparece como uma proposta de promoção da saúde pública e melhorias. Por fim, o projeto **Educ.AR** leva o ensino à crianças e jovens de 06 a 18 anos, promovendo o primeiro contato destes estudantes com o desenvolvimento de aplicações de IA. Ao analisar quais são as instituições de impacto nacional neste país, verificamos a Universidade de Buenos Aires com (142) publicações e a Universidade Nacional de Córdoba com (64) (OECD, 2021).

4.3 Colômbia

A Colômbia surpreendeu na análise com **vinte iniciativas** de IA mapeadas conforme a Tabela 6, pois possui um alto volume de iniciativas, próximo de países como Alemanha (32) e Austrália (37) (OECD, 2021).

País	Responsável	#	Ano	Iniciativa IA	Tipologia IA	Tipo TDI
Colômbia	Conselho Presidencial para Assuntos Econômicos e Transformação Digital	1	2020- atual	Marco Ético para IA	Ética	Inovador
		2	2020- 2022	Govtech para IA	Governo	
	Departamento Nacional de Planejamento	3	2020- atual	Órgãos de Coordenação para Implantação da Política de IA	Gestão da IA	
		4	2021- atual	Padrões Internacionais de IA	Governo	
	Ministério da Ciência Tec. e Inovação	5	2020- atual	Financiamentos para Pesquisa em IA	Financiamento	
		6	2021- atual	Plano Estratégico para Transferência de Conhecimento em IA	Pesquisa	
		7	2020- 2022	IA na COVID-19	Saúde	
	Ministério da Indústria, Comércio e Turismo	8	2019- atual	Hub de Empreendedorismo em IA (CEmprende)	Empreendedorismo	
		9	2020- atual	Sandbox para IA	Infra de TI	
	Ministério de Tec. da Informação e Comunicação	1	2013- atual	Centro de Inovação Pública	Governo	
		11	2021- 2022	Inclusão de IA	Inclusão	
		1	2019- 2021	Centro da 4ª Revolução Industrial	Pesquisa	
		1	2019- atual	Estratégia Nacional de IA	Regulação	
	Ministério do Trabalho	1	2020- atual	Observatório de IA no Mercado de Trabalho	Mercado de Trabalho	
	Presidência da República	1	2021- atual	Dashboard de Ética em IA	Ética	
		1	2021- atual	Missão de Especialistas em IA	Financiamento	
		1	2018- 2023	IA no Setor Público	Governo	
		1	2020- atual	Oficina e Observatório de IA	Governo	
		1	2021- atual	IA no Governo da Colômbia	Governo	
		2	2020- atual	Ecosistema Regulatório para IA	Pesquisa	

Tabela 6: IA Colômbia – Fonte: OCDE (2021)

Assim como os outros países, visam prioritariamente o uso de IA na **digitalização do governo**. Porém, esse país surpreendeu com iniciativas de **cibersegurança**, iniciativas no **agronegócio** e empreendedorismo (*IA Startup Hub*). Os projetos de cibersegurança nesse país visam questões **éticas do uso de IA**, além das preocupações com grande volume de dados. No PNTDIAC (2019) Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial in Colombia - pudemos destacar as iniciativas: *Big Data Policy*, *Regulatory Ecosystem*, *C4IR*, e *IA Ethical Principles*.

Além disso, no **setor de agronegócio**, podemos destacar o projeto *4IR for Agriculture*, focados na automatização da produção de café e cacau. Esse foi um caso relevante e que poderá ser analisado em profundidade na sequência dessa pesquisa. Com relação às instituições de pesquisa e produção científica, destacam-se a Universidade Nacional da Colômbia, com (230) publicações, a Universidade de Los Andes, com (225), e a Universidade de Antioquia com (92) (OECD, 2021).

4.4 Chile

As **6 iniciativas** mapeadas no Chile são próximas às da Argentina. Estão mais focadas nos programas do próprio **governo, educação** e nas novas relações de **trabalho**, conforme a PNIAC (2021) Política Nacional de Inteligencia Artificial in Chile. Na Tabela 7 é possível identificar uma centralização nas iniciativas de IA apresentadas. Neste país, os projetos que chamaram a atenção foram o *Digital Talent* e *Smart Job* (OECD, 2021) preocupados em desenvolver novas forças de trabalho convivendo com IA.

País	Responsável	#	Ano	Iniciativa IA	Tipologia IA	Tipo TDI
Chile	Agência Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento	1	2020-2025	Chamada: Doutorado no Exterior para Transformação Digital e Revolução Tecnológica	Educação	Seguidor
	Ministério da Educação	2	2018-atual	Plano Nacional de Línguas Digitais (Escolas)		
	Serviço Nacional de Capacitação e Emprego	3	2019-2022	Talento Digital	Mercado de Trabalho	
		4	2021-atual	Relink - Re-treinamento para Trabalhos Inteligentes		
	Ministério da Ciência, Tec. Conhecimento e Inovação	5	2019-atual	Política Nacional de IA	Regulação	
		6	2020-2020	Consulta Pública da Política Nacional de IA		

Tabela 7: IA Chile – Fonte: OCDE (2021)

As publicações científicas deste país, chamaram a atenção se consideradas e comparadas às dimensões de países de mesmo porte que o Chile, tendo instituições de ensino de referência, disseminando pesquisas em IA, como a Universidade do Chile, com (486) publicações, a PUC-Chile, com (355), a Universidade de Ciências da Informática, com (181), e a Universidade Técnica Santa Maria Federico com (115) (OECD, 2021). Tal volume de publicações demonstra a preocupação deste País em desenvolver e sustentar essas iniciativas, integrando a academia e o mercado.

4.5 Peru

Por fim, evidencia-se o país Peru em suas **três iniciativas** embrionárias de IA. Um fato relevante da América do Sul é que conforme vamos aprofundando a análise, vamos identificando as diferenças regionais entre essas nações. Neste caso o Peru se destacou nas iniciativas de **governo, telecom e dados abertos**, constantes da Figura 8.

As preocupações com infraestrutura nesse País levaram a uma discussão pré-inteligência artificial a prover bases que sejam estruturadas e eficientes para a fábrica de IA, o que corrobora com a proposta dos autores Iansiti e Lakhani (2020). A **agência reguladora de Telecom** desse país, se

reuniu com os operadores para verificar caminhos para oferecer mais volume de tráfego móvel aos cidadãos por um preço menor, para a geração de *bigdata*'s (OECD, 2021).

País	Responsável	#	Ano	Iniciativa IA	Tipologia IA	Tipo TDI
Peru	Conselho Nacional de Ciência Tec. e Inovação	1	2020-atual	Iniciativa de IA para Covid-19	Saúde	Tradicional
	Secretaria de Governo e Transformação Digital	2	2021-2026	Estratégia Nacional de IA	Regulação	
	Secretaria de Governo e Transformação Digital	3	N/D	Centro Nacional de Inovação e IA	Pesquisa	

Tabela 7: IA Peru – Fonte: OCDE (2021)

Em segundo lugar estão sendo projetadas essas grandes bases de dados para prover **dados abertos** e estruturados, para serem analisados por qualquer iniciativa de IA que queira se conectar. Isso só está sendo possível por meio das iniciativas da *National Open Data Platform e Punk – Open Data Portais detalhadas* na PNAIS (2021) Peruvian National Artificial Intelligence Strategy. Por fim, as instituições com suas pesquisas, lideram a produção acadêmica desta temática. Neste país, as mais citadas foram a Universidade Cayetano Heredia, com (75) publicações, a PUC-Peru, com (68), e a Universidade Peruana de Ciencias Aplicadas com (17), apresnetando no cômputo geral um pequeno volume de publicações.

4.6 Outros Países

Os outros países do continente, de menor envergadura econômica, e menor adoção de práticas de IA, como Equador, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, entre outros, não entraram nessa análise descritiva por não apresentarem iniciativas mapeadas ou relevantes em inteligência artificial (OECD, 2021). Porém, sugere-se como pesquisas futuras realizar estudos mais aprofundados de forma exploratória para comparações também aos que não utilizam ou adotaram a IA nos seus processos governamentais.

4.7 Overview da IA na América do Sul

Com o objetivo de explorar como a IA está posicionada na América do Sul, identificamos setenta (70) iniciativas do uso de IA nos Países selecionados para efeito desta pesquisa, quais sejam: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Ao investigar em profundidade essas iniciativas, via documentação e registros com os relacionamentos governamentais finalizamos a pesquisa em **40 iniciativas** (OCDE, 2021). A justificativa de delimitação da pesquisa nesses países, está ancorada nos casos emergidos da revisão da literatura, **representação econômica e demográfica e, pelas informações disponíveis em portais governamentais**.

Outros Países, poderão ser abordados futuramente com maior espaço para publicação. Todos esses, partem de agendas já exploradas em outros continentes ou sugeridas por autores da Tabela 8. O estudo das iniciativas emergentes nos proporcionou uma classificação exploratória na Tabela 8, em que as iniciativas de IA estão sendo implementadas em setores como o próprio governo, em programas voltados aos serviços prestados ao cidadão, na justiça, aprimorando os processos, análises e julgamentos, na saúde por meio da prevenção e apoio aos pacientes, na educação, em programas voltados a jovens e adultos, nas finanças e automatização de bancos, nos novos formatos de trabalho, na agricultura, em seus processos produtivos, nos meios de telecomunicação e nos repositórios de dados.

IA (Autores/Agendas)	Países	Iniciativas de IA	Documentos de Referência dos Casos
Nguyen et al. (2022) Loureiro et al. (2021) Dwivedi et al. (2021) Sharma et al. (2020) Kankanhalli et al. (2019)	Brasil	Governo, Pesquisa, Regulação	EBIA (2021) Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial
	Argentina	Governo, Saúde, Educação, Agro e Ética	PNIAA (2019) Plan Nacional de Inteligencia Artificial in Argentina
	Colômbia	Empreendedorismo, Ética, Financiamento, Gestão da IA, Governo, Inclusão, Infra de TI, Mercado de Trabalho, Pesquisa, Regulação, Saúde	PNTDIAC (2019) Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial in Colombia
	Chile	Governo, Educação, Mercado de Trabalho	PNIAC (2021) Política Nacional de Inteligencia Artificial in Chile
	Peru	Governo, Saúde e Pesquisa	PNAIS (2021) Peruvian National Artificial Intelligence Strategy

Tabela 8: Explorando IA na América do Sul

Todos os países dessa pesquisa possuem planos, documentos públicos e estratégias digitais que nortearão as políticas públicas neste sentido para a próxima década, visto que são documentos publicados recentemente (2019) como o PNIAA, PNTDIAC, EBIA, PNIAC e, PINAIS. Mapear esses países e trazê-los para uma discussão acadêmico-científica nesta conferência, nos posiciona diante de um tema tão emergente e relevante como a IA e como a América do Sul está promovendo e disseminando suas práticas.

4.8 IA com a TDI

Para concatenar as categorias de inovadores, seguidores e tradicionais elencamos alguns requisitos a partir da literatura de IA adaptada à Teoria da Difusão de Inovação (Rogers, 2010).

#	TDI	IA	Requisitos da TDI x IA	Países/Documentos
1	<i>Innovator's Early Adopters</i>	Inovadores	<ul style="list-style-type: none"> . Alta qtd. de iniciativas de IA . Incentivo na educação para IA . Fomentam o empreendedorismo de IA . Alto investimento em IA . Documentações de ética em IA . Desenvolvem novos profissionais para IA 	Colômbia (20 iniciativas)
2	<i>Early Majority Late Majority</i>	Seguidores	<ul style="list-style-type: none"> . Média qtd. de iniciativas de IA . Foco na IA para o governo interno . Médio investimento em IA . Programas de IA aprovado recentemente . Médio ou baixo desenvolvimento de profissionais para IA. 	Argentina (06 iniciativas) Brasil (05 iniciativas) Chile (06 iniciativas)
3	<i>Laggards</i>	Tradicionais	<ul style="list-style-type: none"> . Baixa ou Nula qtd. de iniciativas de IA . Solucionando problemas de infraestrutura . Programa de IA em aprovação/andamento 	Peru (03 iniciativas), Equador, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, etc.

Tabela 9: TDI & Adotantes IA

Na literatura de IA (Nguyen et al., 2022; Loureiro et al., 2021) requisitos como alto investimento, documentações, formação profissional, e quantidade de iniciativas e projetos de IA podem se tornar organizações ou indivíduos inovadores, visto que estão na fronteira dessa nova tecnologia.

Neste sentido ao analisar as iniciativas governamentais identificamos a Colômbia (20) na Tabela 9 como um país **inovador em IA**, pois atendia grande parte desses requisitos, com iniciativas comparadas a países desenvolvidos da Europa ou América do Norte.

Na sequência os países que possuem iniciativas mais moderadas, foram classificados nesta pesquisa exploratória como **seguidores em IA** na Tabela 9, visto estarem na mediana em todos os requisitos, desde iniciativas até investimentos ou equipes dedicadas. Os critérios analisados foram o foco para as atividades internas, médio investimento em IA, e legislações ainda em desenvolvimento (Nguyen et al., 2022).

Outrossim os países **tradicionais em IA** foram categorizados na Tabela 9 como aqueles que as iniciativas ainda estão embrionárias ou inexistentes. Por mais que o país tenha uma ou até três iniciativas de IA, ainda se encontra em fase inicial ou as legislações estão sendo criadas e debatidas (Nguyen et al., 2022; Dwivedi et al., 2021). Nesta etapa exploratória da pesquisa, validamos itens a partir da literatura e dos documentos coletados, no entanto esses requisitos poderão ser explorados futuramente em pesquisas qualitativas ou *surveys* dedicadas a validar construtos e categorias.

5 Considerações Finais

A inteligência artificial (IA) tem provocado intensa discussão sobre mudanças tecnológicas na economia, meio ambiente e sociedade. Neste sentido buscamos responder ao objetivo de como a IA está posicionada na América do Sul, a partir da literatura e iniciativas emergentes. Identificamos que os países estão avançando em suas agendas a partir de estudos exploratórios e protótipos aplicados na automação dos processos.

Ainda há um espaço a ser explorado quanto às questões éticas, institucionais, estruturação de dados e questões relacionadas às novas formas de trabalho, visto que algumas atividades operacionais serão substituídas por IA. Há uma preocupação vigente quanto à forma com as quais os governos digitais estão construindo suas estratégias e políticas, para obter um plano de ação adequado para essa situação. As agendas governamentais, como estratégias e planos estão sendo implementadas a partir de 2019, e não foi possível obter até o momento o detalhamento de resultados e de sua eficiência, o que poderá ocorrer em um período aproximado de cinco anos. Essa pesquisa de mapeamento exploratório é o primeiro diagnóstico de uma série de outros que deverão ocorrer na sequência.

Esse estudo possui limitações por ser um estudo em alguns contextos específicos e estar ancorado na literatura e documentos exploratórios, mas possui contribuições diretas para as agendas de Dwivedi et al. (2021) e Sharma et al. (2020) e a aplicação das categorias identificadas na literatura por Nguyen et al. (2022). Como contribuição, ao mapear a IA na América do Sul, sugerimos estudos e estudos futuros com os temas desenvolvidos nesses países, como por exemplo:

- **IA no Governo/Digital:** Como a IA pode automatizar processos burocráticos aumentando a eficiência dos serviços públicos?
- **IA no Agronegócio:** Como a IA pode contribuir para o desenvolvimento sustentável desses países, produzindo com mais eficiência (robotização), e menos prejuízos ao meio ambiente e às comunidades?
- **IA na Educação:** Como a IA pode ser difundida nos currículos educacionais desde o ensino básico até superior?
- **IA na Economia/Finanças:** Como a IA pode contribuir para o desenvolvimento econômico de uma nação a partir de previsões de cenários econômico-financeiros futuros?

- **IA na Justiça:** Como a IA pode contribuir para acelerar processos, análises e julgamentos mais assertivos?
- **IA na Logística:** Como a IA pode contribuir para a eficiência dos processos logísticos de países, estados e municípios?
- **IA – Ética:** Como a IA poderá atribuir padrões éticos e morais, sendo desenvolvida a partir da inteligência humana/robótica?
- **IA – Novas Relações de Trabalho:** Como ocorrerá as realocações das pessoas afetadas pela automatização do trabalho?
- **IA na Saúde:** Como a IA pode contribuir no tratamento de doenças, saúde pública e pandemias?

Por fim, identificamos que a IA é um tema relevante de pesquisa, e possui agenda de interesse para o campo das ciências sociais, sobretudo na área de ADI – Administração da Informação. Busca-se analisar as tecnologias, não como um fim, mas como um meio pelo qual as pessoas e a sociedade em geral possam se beneficiar com essas ferramentas tecnológicas. Neste sentido, a academia poderá participar e contribuir provocando debates no País, ou na América do Sul, posicionando as pesquisas de ADI no contexto global de sistemas de informação (AIS), e o uso/adoção de IA.

Referências

A Borges, W. G., Leroy, R. S. D., Carvalho, L. F., Lima, N. C., & Oliveira, J. M. (2020) Implicações da Inteligência Artificial na Auditoria Interna no Brasil: Análise sob a Percepção de Profissionais. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, 15(1), 23-40.

Appelo, J. Imagem da Teoria de Difusão da Inovação. Retrieved from: <https://www.flickr.com/photos/jurgenappelo/5201275209>

Dewhurst, M., & Willmott, P. (2014). Manager and machine: The new leadership equation. *McKinsey Quarterly*, 4(3), 76-86.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T. & Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57, 101994.

Eisenhardt, K. M. (2021). What is the Eisenhardt Method, really?. *Strategic Organization*, 19(1), 147-160.

Febraban (2021). Setor financeiro na América Latina supera os EUA no uso de chatbots. Retrieved from: <https://noomis.febraban.org.br/noomisblog/setor-financeiro-na-america-latina-supera-os-eua-no-uso-de-chatbots>

Felipe, B. F. D. C., & Perrota, R. P. C. (2018). Inteligência artificial no Direito: uma realidade a ser desbravada.

Filgueiras, F. (2021). Designing AI Policy: Comparing Design Spaces in Latin America.

Govindan, K. (2022). How Artificial Intelligence Drives Sustainable Frugal Innovation: A Multitheoretical Perspective. *IEEE Transactions on Engineering Management*.

Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). Competing in the age of AI: strategy and leadership when algorithms and networks run the world. Harvard Business Press.

- Issa, H., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2016). Research ideas for artificial intelligence in auditing: The formalization of audit and workforce supplementation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 13(2), 1-20.
- Kankanhalli, A., Charalabidis, Y., & Mellouli, S. (2019). IoT and AI for smart government: A research agenda. *Government Information Quarterly*, 36(2), 304-309.
- Kshetri, N, "Artificial intelligence in human resource management in the Global South" (2020). AMCIS 2020 Proceedings. 27.
https://aisel.aisnet.org/amcis2020/org_transformation_is/org_transformation_is/27
- Kshetri, N. (2020). Artificial intelligence in developing countries. *IT Professional*, 22(4), 63-68.
- Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., & Tussyadiah, I. (2021). Artificial intelligence in business: State of the art and future research agenda. *Journal of Business Research*, 129, 911-926.
- Makridakis, S. (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms. *Futures*, 90, 46-60.
- Matsepe, N. T., & van der Lingen, E. (2022). Determinants of emerging technologies adoption in the South African financial sector. *South African Journal of Business Management*, 53(1), 12.
- McCarthy, John, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon. "A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1956." *AI magazine* 27, no. 4 (2006): 12-12.
- MIT Sloan. Uma oportunidade para a IA na América Latina. Retrived from: <https://www.mitsloanreview.com.br/post/uma-oportunidade-para-a-ia-na-america-latina>
- Müller, V. C., & Bostrom, N. (2016). Future progress in artificial intelligence: A survey of expert opinion. In *Fundamental issues of artificial intelligence* (pp. 555-572). Springer, Cham.
- Nguyen, Q. N., Sidorova, A., & Torres, R. (2022). Artificial Intelligence in Business: A Literature Review and Research Agenda. *Communications of the Association for Information Systems*, 50(1), 7.
- OECD.AI (2021), powered by EC/OECD (2021), database of national AI policies, accessed on 26/03/2022.
- Pinheiro Junior, L., Alexandra Cunha, M., Janssen, M., & Matheus, R. (2020, June). Towards a framework for cloud computing use by governments: Leaders, followers and laggards. In *The 21st Annual International Conference on Digital Government Research* (pp. 155-163).
- Ribeiro, C. M. F. A., Bastos, D., Santos, J., Guerra, J., & Alves, R. (2017). Melhoria de Processos de Gestão em Saúde Pública: Extração automática de conhecimento e busca semântica de documentos não estruturados. *EmpíricaBR-Revista Brasileira de Gestão, Negócio e Tecnologia da Informação*, 2(1), 72-87.
- Ross, J. W., Beath, C. M., & Mocker, M. (2019). *Designed for digital: How to architect your business for sustained success*. MIT Press.

- Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of innovations: 4th Edition*, 518 p. Editor: Simon and Schuster.
- Schwab, K. (2016). *A Quarta Revolução Industrial (Edipro)*. São Paulo. Recuperado de <http://www.edipro.com.br/produto/a-quarta-revolucao-industrial/>
- Sharma, G. D., Yadav, A., & Chopra, R. (2020). Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda. *Sustainable Futures*, 2, 100004.
- Tsui, E., Garner, B. J., & Staab, S. (2000). The role of artificial intelligence in knowledge management. *Knowledge based systems*, 13(5), 235-239.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS quarterly*, xiii-xxiii.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. Sage.
- Zambarda (2020). Lu do Magalu, registra 8,5 mi de interações com IA. Retrieved from: <https://radiogeekbr.com.br/lu-do-magalu-registra-85-milhoes-de-interacoes-com-inteligencia-artificial/>

DOCUMENTOS

- Argentina (2019). *Plan Nacional para Inteligencia Artificial*. Buenos Aires: Presidencia de la Nación. Retrieved from: <https://ia-latam.com/wp-content/uploads/2020/09/Plan-Nacional-de-Inteligencia-Artificial.pdf>
- Brasil (2021). *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial*. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Retrieved from: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial>
- Chile (2021). *Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Santiago: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación. Retrieved from: https://minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/bc/38/bc389daf-4514-4306-867c-760ae7686e2c/documento_politica_ia_digital_.pdf
- Colombia (2019). *Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial*. Bogotá: Consejo Nacional de Política Económica y Social – República de Colombia. Retrieved from: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>
- Peru (2021). *Peruvian National Artificial Intelligence Strategy*. Retrieved from: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1909267/National%20Artificial%20Intelligence%20Strategy%20-%20Peru.pdf>.